

**Pielonefritning o'tkir va surunkali turlari, alomatlari, asorotlari,
tashxislash va davolash usullari**

Eraliyeva Shohsanam Muzaffar qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

Ushbu maqolada buyrak va siydik ajratish a'zolarini kasaligi bo'lmish pielonefrit haqidadir. Maqolada pielonefritning o'tkir va surunkali turi, kelib chiqish alomatlari va unga chalingan bemorda kuzatiladigan asoratlar haqida bahs boradi. Pielonefritni tashxislash va dvolashga qaratilgan chora tadbirlar haqida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar; pielonefrit, prostata bezi adenomasi, leykotsitoz, ECHT, remissiya, fitoterapiya

Pielonefrit — turli xil bakteriyalar tufayli rivojlanadigan buyrak infeksiyon kasalligidir. O'tkir va surunkali pielonefrit bilan og'rigan bemorlar urologik bemorlarning deyarli 2/3 qismini tashkil qiladi. Pielonefrit o'tkir yoki surunkali shaklda kechishi, bir yoki ikkala buyrakni zararlashi mumkin. Surunkali pielonefritda kasallikning alomatlarsiz yoki uncha sezilmaydigan belgilar bilan kechishi ko'p hollarda bemorlarni ushbu kasallika nisbatan befarq bo'lishiga olib keladi, ular kasallik jiddiyligini yetarlicha baholay olmaydilar va davolashga jiddiy yondashmaydilar. Pielonefritni tashxislash va uni davolash nefrolog shifokor

tomonidan amalga oshiriladi. Pielonefrit o'z vaqtida davolanmasa, u buyrak yetishmovchiligi, karbunkul yoki buyrak abstsessi, sepsis va bakterial shok kabi jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin.

Ushbu kasallik har qanday yoshda paydo bo'lishi mumkin. Pielonefrit quyidagi davrlarda rivojlanadi:

- 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda (pielonefrit uchrashi ehtimoli bolalarning anatomik tuzilishidagi xususiyatlari tufayli oshadi);
- 18-30 yosh orasidagi yosh ayollarda (pielonefrit jinsiy faoliyatning boshlanishi, homiladorlik va tug'ish bilan bog'liq);
- Keksa ekaklarda (prostata bezi adenomasi tufayli siydik chiqarish yo'llari obstruksiyasida).

Siydik normal oqimiga to'sqinlik qiluvchi har qanday organik yoki funktsional sabablar kasallik rivojlanish ehtimolini oshiradi. Pielonefrit ko'pincha siydik-tosh kasalligi bilan og'rigan bemorlarda paydo bo'ladi.

Pielonefrit rivojlanishiga turtki bo'luvchi salbiy omillarga qandli diabet, immunitet buzilishlari, surunkali yallig'lanishli kasalliklar va tez-tez sovqotish kiradi. Ba'zi hollarda (odatda ayollarda) pielonefrit o'tkir sistitdan keyin rivojlanadi.

Kasallikning alomatlarsiz kechishi surunkali pielonefritning kech tashxislanishiga sabab bo'ladi. Bemorlar buyrak funktsiyasi buzilib bo'lganidan keyin davolanishni boshlashadi. Kasallik ko'pincha siydik-tosh kasalligiga chalingan bemorlarda uchraydi, shuning uchun bunday bemorlarga hatto pielonefrit belgilari kuzatilmaganda ham maxsus terapiya kerak bo'ladi.

Surunkali piyelonefrit ko'p hollarda to'liq davolanmagan va vaqtida tashxis qo'yilmagan o'tkir piyelonefritdan kelib chiqadi. Ammo, aksariyat hollarda o'tish

davrini aniqlash imkoni yoq. Surunkali piyelonefrit yashirin kechganligi uchun tashxislashda birmuncha qiyinchilik tug'diradi. Surunkali piyelonefritni namoyon bo'lishi kasallikning davrlarida birmuncha farq qiladi. Yashirin davrida klinik belgilari minimal bo'ladi. Surunkali piyelonefritni qaytalanib kechishida belgilari yaqqolroq namoyon bo'ladi. Odatda istmalash davrlari qaltirash bilan kechib, dizuriya va og'riqli siydik ajralish kuzatiladi. Shuningdek, bemorlar bel sohasidagi og'riq bilan shikoyat qilishadi. Kasallik uchayib ketishi bilan belgilar yanada yaqqolroq ko'rinadi. Tana harorati muntazam ko'tarilgan bo'lib, ba'zan 38-38°C ga yetadi. Bunday holatda qaltirash ko'p terlash kuzatiladi. Barcha bemorlarni dizuriya va tungi siydik jralishi bezovta qiladi. Belgilardagi og'riqlar doimiy tus oladi va 5-10% hollarda makrogematuriya rivojlanadi. Bu buyrak jomchalarini fornikal qismlari zararlangani uchun unga yaqin joylashgan venalar ham zararlanishi. Tabiiyki yuqoridagi holatlar umumiy holsizlik, bosh aylanishi va mushaklardagi holsizlik kabi umumiy belgilar bilan kichadi. Surunkali piyelonerti qaysi ko'rinishda ketishidan qat'iy nazar pirovard oqibatida buyrakdagi sklerotid oozgarishlar rivojlanadi va qon bosimi ko'tariladi. Kasallik uzoq yillar kechishib qo'zg'alish davrlari remissiya bilan almashinib turadi. Ikkimalchi piyelonefritni kechishi surunkali kasalliklar bilan bog'liq. Turli xil tug'ma anamaliyalar, siydik ajralishini qiyinlashishi, buyrakda tosh yig'ilishi, infeksiya o'choqlarining qo'zishi ikkilamchi piyelonefritni kuchayishiga olib keladi.

Surunkali pielonefrit ko'pincha davolanmagan o'tkir shakldagi kasallikning oqibatidir. Shuningdek bemor anamnezida o'tkir pielonefrit bo'lmay turib, birdan birlamchi surunkali pielonefrit rivojlanishi mumkin. Ba'zan surunkali pielonefrit siydik tahlillari natijasida tasodifan aniqlanadi. Surunkali pielonefrit bilan og'rikan

bemorlar ko'pincha zaiflik, ishtahaning pasayishi, bosh og'rig'i va tez-tez siydik chiqarishdan shikoyat qiladi. Ba'zi bemorlarni sovuq, nam havoda kuchayadigan bel atrofidagi to'mtoq og'riq bezovta qiladi. Ikki tomonlama surunkali pielonefritning rivojlanib borishi bilan buyrak faoliyati buziladi, bu esa siydik solishtirma og'irligining ortishiga, gipertoniya va buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Surunkali pielonefritning o'tkirlashganini ko'rsatuvchi belgilari o'tkir shakldagi kasallik klinik tasvirlari bilan mos.

Tashxisni laboratorik tasdiqlash uchun siydikda bakteriyalar va kichik miqdorda oqsil aniqlanishi xizmat qiladi. Kasallik qo'zg'atuvchisini aniqlash uchun siydik namunasini bakteriyal ekish o'tkaziladi. O'tkir yallig'lanish mavjudligini umumiy qon tahlilida leykotsitoz va ECHTning oshganligi ko'rsatadi. Maxsus test to'plamlari yordamida yallig'lanishiga olib kelgan mikroflora aniqlanadi. Ko'pincha anamnezda surunkali kasalliklar yoki yaqinda o'tgan o'tkir yiringli jarayonlar mavjud bo'ladi. Klinik tasvir pielonefrit uchun xos bo'lgan isitma va bel og'riqlari (ko'pincha bir tomonlama), og'riqli siyish va siydikning o'zgarishidan iborat. Siydik xira yoki qizg'ish tusli bo'ladi, o'ziga xos badbo'y hidi mavjud. Keng ko'lamli urografiya o'tkazilganda bir buyrakning hajmi kattalashgani seziladi. Ekskretor urografiya ortoproba o'tkazilganda buyrak harakatchanligining keskin cheklanganligini ko'rsatadi. Apostematozli pielonefritda zararlangan tomonda sekretor funktsiyasining kamayishi kuzatiladi (siydik yo'llarining soyasi kechikadi yoki kuzatilmaydi). Karbunkul yoki abstsessda ekskretor urogrammada buyrak konturida bo'rtishlar, jom va kosachalarida siqilish va deformatsiyalar aniqlanadi. Pyelonefritdagi tizimli o'zgarishlarning tashxisi buyraklarning ultratovush tekshiruvi yordamida amalga oshiriladi. Buyraklarning konsentratsiya qobiliyati Zimntskiy testi yordamida

baholanadi. Buyrak-tosh kasalliklari va anatomik anomaliyalarni istisno qilish uchun buyraklar KT amalga oshiriladi.

Surunkali pielonefritni davolash o'tkir shakldagi kasallikni davolash bilan bir xil tamoyillarga asoslanib amalga oshiriladi, lekin u ko'proq vaqt va mehnat talab qiladi. Surunkali pielonefritni davolash quyidagi terapevtik usullarini o'z ichiga oladi:

- Siydik chiqishiga to'sqinlik qiluvchi yoki buyrak qon aylanishining buzilishiga olib kelgan sabablarni bartaraf etish;
- Antibakterial terapiya (davolash mikroorganizmlarning sezgirligini hisobga olgan holda belgilanadi);
- Umumiy immunitetni normallashtirish.

To'siqlar mavjud bo'lganda siydikning normal o'tishini tiklash kerak. Siydik chiqarish oqimini tiklash jarrohlik amaliyoti orqali oshiriladi (nefroptozda nefropeksiya, buyraklar va siydik yo'llari toshlarini olib tashlash, prostata bezi adenomasini olib tashlash va boshqalar). Ko'p hollarda siydik yo'lini to'sayotgan to'siqlarni bartaraf etish uzoq muddatli va ishonchli remissiyaga erishishga imkon beradi. Surunkali pielonefritni davolashda antibakterial preparatlar antibiotikogrammani hisobga olgan holda belgilanadi. Mikroorganizmlarning sezgirligi aniqlanguncha keng miqyosli ta'sir doirasiga ega antibakterial preparatlar qo'llaniladi.

Surunkali pielonefritli bemorlar kamida bir yil davom etadigan uzoq muddatli tizimli davolanishni talab qiladi. Davolash uzluksiz 6-8 hafta davom etadigan antibiotiklar bilan boshlanadi. Bu usul buyrakda yiringli jarayonlarni asoratlarsiz bartaraf qilish va chandiq to'qimalar hosil bo'lishini oldini olish imkonini beradi. Buyrak funksiyasi buzilgan bo'lsa, nefrotoksik antibakterial dorilarning farmakokinetikasini doimiy

nazorat qilish talab qilinadi. Agar kerak bo'lsa immunitetni mustahkamlash uchun immunostimulyator va immunomodulatorlardan foydalaniladi. Remissiyaga erishilgach, bemorga uzilishlar bilan antibakterial terapiya kurslari beriladi.

Remissiya davrida surunkali pielonefritli bemorlarga sanatoriyalarda davolanish tavsiya etiladi. Terapiyaning majburiy davomiyligini esdan chiqarmaslik kerak. Shifoxonada boshlangan antibakterial davo ambulatoriya sharoitida davom ettirilishi kerak. Qo'shimcha davolash usuli sifatida fitoterapiya qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gadayev A.G. Umumiy amaliyot vrachlari uchun amaliy ko'nikmalar to'plami. Toshkent "Turon zamin ziyo", 2018
2. Gadayev A. G, Karimov M.Sh, Axmedov X.S. Ichki kasalliklar propedevtikasi.- Toshkent; "Muharrir nashiriyoti", 2018
3. Gadayev A.G, Razikov A.A, Raximova M.E. Amaliy elektrokardiografiya. – Toshkent. "Turon zamin ziyo" nashiriyoti, 2008
4. Abdug'afforov S.E, Gadayev A.G. Ichki kasalliklar. –Toshkent, 2018